

CONOSCENZA E TEOLOGIA NELLA CHIESA¹

Riflettere, pensare e dedurre logicamente definizioni e risultati è un percorso della conoscenza che è proprio di chi nello studio e nella ricerca si spinge per la stima delle verità e della Verità stessa². Il principio che muove questo processo va riconosciuto nella chiarezza dei contesti e delle idee che, avvertite nell'orizzonte pre-comprensivo, vengono istruite in ambiti interpretativi ed ermeneutici. Si parte cioè da una intuizione, che può essere distinta come l'origine di un atto estetico il quale "tanto intuisce, quanto esprime"³, fino a diventare un'espressione dello spirito che ha colto idee e sensazioni in un unico possesso intuitivo, e che deve passare dall'ambito fantastico della conoscenza a quello logico, scandagliato nelle differenze dell'argomentare.

In questo la lingua italiana ci viene in aiuto per comprendere il senso esplicito della parola *riflettere*, sul quale però la nostra attenzione spesso si fissa in modo univoco riferendosi al procedimento analitico, che invece ha una parte previa e necessaria, dalla quale si deve partire e senza la quale non si potrebbe dare inizio all'argomentazione.

Così afferma Mastrofini nel suo *dizionario*, scritto all'inizio del 1800: riflettere "significa riverberare, cioè respingere indietro i raggi, ed altri corpi *percuozienti*, e si-

¹ Questa riflessione è maturata all'interno di una ricerca più ampia, orientata ad individuare dei percorsi di condivisione nell'ecclesiologia. L'argomentazione che ho portato avanti è stata in un primo momento condivisa in sede accademica sotto la guida del prof. Dario Vitali, Ordinario di Ecclesiologia presso la Pontificia Università Gregoriana, in occasione della conferenza per i dottorandi: "Fare teologia per una Ecclesiologia che serve" nel 2010, e successivamente è diventata oggetto di un'analisi personale, i cui risultati vengo a proporre.

² Nel suo testo sulla ricerca della verità, Malebranche volle distinguere le opportunità che l'uomo deve coltivare per tenere viva l'attenzione della mente e sottolinea l'importanza delle passioni che l'uomo coltiva in sé, che dice *utili* per la ricerca della verità. «Le passioni di cui è utile servirsi come di uno stimolo alla ricerca della verità sono quelle che danno la forza e il coraggio di superare il senso di fatica che si prova a prestare attenzione. Ce ne sono di buone e di cattive; di buone come il desiderio di scoprire la verità, di conquistare mezzi sufficienti per un comportamento illuminato, di rendersi utile al prossimo, e simili; di cattive o pericolose, come il desiderio di conquistarsi una fama [...] ed altre ancora peggiori di cui non è necessario parlare. [...] Pertanto è molto più opportuno coltivare passioni che risultano tanto più utili per la ricerca della verità quanto più sono forti, e in cui gli eccessi sono poco da temere: per esempio il desiderio di far buon uso della propria mente; di liberarsi dei propri pregiudizi ed errori; di progredire quanto basta per tenere un comportamento illuminato nello stato in cui ci troviamo; e altre passioni simili, che non c'impegnano nello studio di cose inutili e non ci portano a formulare giudizi troppo precipitosi»: N. MALEBRANCHE, *La ricerca della verità*, cur. M. Garin, Roma-Bari 2007, 548-549.

³ Cfr. B. CROCE, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale*, Milano 1990, 12.

gnifica ancora volgersi col pensiero in su gli oggetti per meditarli. L'ultimo senso, ora comune, poco o niente era noto tra gli antichi: e quindi è che la Crusca non presenta in questo verbo se non esempi illustrativi del primo"⁴. Quindi il primo senso del verbo riflettere è proprio quello di reagire a ciò che percuote, a ciò che interroga la mente, e poi in secondo luogo pone il significato del meditare, concetto sul quale più spesso ci si sofferma nell'analisi lessicale. La riflessione è quindi il momento speculativo previo all'argomentazione di un contenuto, e rappresenta l'insieme di atti speculativi e razionali attraverso i quali l'uomo tenta un'argomentazione partendo da un primo indizio, una prima intuizione, una prima idea.

Le idee, le intuizioni o ispirazioni, nascono da una scintilla intellettuale, che potremmo rappresentare come una *luce* che indica qualcosa, che incuriosisce, o che insospettisce e che suscita interesse. Spesso queste scintille, o idee intuitive⁵, restano come astrazioni perché perse nell'argomentare degli ambiti di nostro interesse senza alcuna evoluzione. Altre volte diventano uno stimolo che poi si consolida con altre acquisizioni conoscitive, che pian piano diventano ipotesi credibili.

A queste fasi segue il momento della verifica, che è quello più raro ad attuarsi, cioè la fase della tematizzazione⁶ delle idee, quando quell'intuizione originaria, diventa un punto di domanda possibile, a cui far seguire una dimostrazione. Questa successione rappresenta, in parole essenziali, il modo di procedere di una qualsiasi ricerca. Si parte da una "luce" [un indizio o intuizione] per giungere ad un interrogativo⁷.

Da questa premessa derivano due necessità: 1. ricercare con audacia per una teologia che serva la Chiesa e nella Chiesa, e quindi cogliere la funzione ecclesiale del teologo perché la teologia parli all'uomo; 2. ribadire, se non addirittura ri-conoscere

⁴ M. MASTROFINI, *Teoria e prospetto, ossia, Dizionario critico de' verbi italiani conjugati*, s.v. 'riflettere', 481, Stamperia de Romanii 1814[?].

⁵ Per intuizione intenderei la *capacità prima* di percepire il significato e la sostanza delle cose. In filosofia si intende quel tipo di conoscenza immediata che non si avvale del ragionamento o della conoscenza acquisita. Per Platone e Aristotele era la percezione immediata dei principi primi. Kant ne fece riferimento come conoscitivo, come intuizione sensibile ed intuizione intellettuale. Questa concezione divenne il fulcro delle filosofie idealiste. Husserl la suddivise in intuizione eidetica e intuizione empirica cioè: rivolta alla conoscenza globale dell'essenza delle cose o ai singoli oggetti.

⁶ Quando si riesce ad addurre argomentazioni valide, si propongono o provano i ragionamenti che inizialmente si erano solo intuiti. Si tratta di un passaggio fondamentale dall'idea al linguaggio, che avviene nel chiedere e rendere ragione di quanto inizialmente si era solo pensato. Il procedimento è stato graduale: dedurre, presumere, affermare, spiegare, provare, riferire.

⁷ L'insistenza sul saper porre le domande, piuttosto che sull'offrire delle soluzioni, può apparire strana; ma le soluzioni giuste e vere vengono soltanto da domande ben formulate, e per questo esse sono determinanti.

quale sia la funzione ecclesiale del teologo perché la teologia sia voce ecclesiale e parli all'uomo della post-modernità.

1. Per una teologia che serva

Il punto più debole del processo di ricerca nella teologia contemporanea sembra essere proprio l'interrogativo, il punto di partenza dal quale si parte per instaurare la ricerca. Spesso la scelta dei temi o degli argomenti di ricerca vengono riconosciuti in ambiti sicuri, in cui il rischio d'errore è limitato e la certezza del raggiungimento del risultato è garantita; in altri termini non si cercano idee coraggiose volendo il *massimo risultato col minimo sforzo*⁸. Anche nella teologia la sfida dell'argomentazione lascia il posto al senso del profitto: si rinuncia a quell'interrogativo necessario perché nasca una tematizzazione teologica, che deve prendere il via da un'intuizione originale, da un'idea arditata, per seguire invece un percorso già tracciato.

La 'messa in sicurezza' della ricerca teologica non sta però nella logica del profitto e dello sforzo, ma in quella evangelica della tensione pneumatica al vero bene, che conduce a risultati autentici solo attraverso la fatica di un percorso della conoscenza. Un approccio rinunciatario verso la ricerca teologica ha degli effetti tangibili prima riguardo alla teologia come scienza: poiché indebolisce la ricerca, riducendo gli stimoli propulsivi dell'interesse culturale riferibili alla teologia; e poi nei confronti di chi compie l'azione del dire Dio, perché svaluta il ruolo del teologo in quanto lo depotenzia nella sua funzione ecclesiale.

Allora se esiste un legame tra ciò che i teologi rappresentano e sono nella Chiesa e ciò che matura nelle loro intuizioni, ci sarebbe da chiedersi: quante delle idee che sovengono all'intelligenza, vengono prese in seria considerazione e quante, invece, sono accantonate a priori?⁹

⁸ Anche nell'ambito delle scienze economiche l'aspetto del massimo e del minimo mostra un errore d'enunciazione, perché indica generalmente una incompatibilità e risulta contraddittorio; su questo tema cfr. L. AMOROSO, *Leggi naturali della economia politica*, Torino 1961, 146; M.C. FEDERICI, *Idolon, l'idea di mercato negli autori sociologici*, Perugia 2005, 33-37; R. REGNI, *Educare con il lavoro*, Roma 2006, 17.

⁹ Dovremmo anche riconoscere l'ambito della maturazione delle idee teologiche, che è quello ecclesiale, e soprattutto quello dell'incontro con Dio nella preghiera e nell'esperienza pastorale, senza rischiare che si scinda l'oggetto della ricerca dal soggetto che la compie. Si dovrebbe anche tener presente il valore della grazia che contribuisce in modo determinante a tale processo di conoscenza ed esperienza teologica.

Ritengo che questa distrazione della ricerca, che invece di partire da tematizzazioni necessarie per il progresso teologico sia orientata su campi già battuti, vada inizialmente ricercata in un *deficit* di metodo. Spesso ciò che manca tra il primo momento di cui parlavo inizialmente, cioè quello del *riconoscimento di una intuizione* ed il secondo momento quello dell'*investigazione*, è proprio il coraggio di intraprendere un percorso di ricerca che implichi la fatica del lavoro. Si tratta del *coraggio della scelta* di idee che si riconoscono illuminanti e determinanti perché il processo di maturazione scientifica evolva¹⁰. Stiamo parlando di ciò che è utile alla ricerca scientifica in senso più ampio, e non di ciò che appaga solo l'interesse personale - questo passaggio dà per scontata la consapevolezza della propria vocazione ad essere teologi nella Chiesa, insieme a quanto questa consapevolezza comporti. Quell'intuizione che brilla dinanzi al lume della propria intelligenza, se la eleva nello stesso tempo la scomoda perché oltre a riconoscerne la bontà (che inizialmente appaga) essa mostra la propria discontinuità, data cioè dalla mancanza dell'argomentazione teologica che resta ancora da fare nella futura esplorazione, argomentazione che, in un secondo tempo, offrirà una nuova opportunità al dibattito teologico.

2. La funzione ecclesiale del teologo

Cogliere la funzione ecclesiale del teologo resta una priorità perché la teologia sia voce ecclesiale e parli all'uomo della post-modernità, perché si delinei il profilo di una teologia aperta alle richieste del mondo¹¹, che sia capace di un confronto con la cultura e la scienza.

Premetto che l'abituale modo di pensare la ricerca scientifica, benché il nostro ambito teologico non sia riducibile alle scienze misurabili, tuttavia resti influenzato

¹⁰ Non stiamo parlando solo del sentire personale, dell'utilità che può avere, di ciò che piace o che incuriosisce e accarezza l'intelletto, o che offrirebbe successo, ma siamo dinanzi ad una prospettiva molto più ampia, cioè del contributo da dare alla conoscenza.

¹¹ Sulla necessità di convergere in un accordo tra cultura e insegnamento cristiano ecco quanto indicato dalla GS 62: «Infatti gli studi recenti e le nuove scoperte delle scienze, come pure quelle della storia e della filosofia, suscitano nuovi problemi che comportano conseguenze anche per la vita pratica ed esigono nuove indagini anche da parte dei teologi. Questi sono inoltre invitati, nel rispetto dei metodi e delle esigenze proprie della scienza teologica, a ricercare modi sempre più adatti di comunicare la dottrina cristiana agli uomini della loro epoca: altro è, infatti, il deposito o le verità della fede, altro è il modo con cui vengono espresse, a condizione tuttavia di salvaguardarne il significato e il senso profondo. [...] Coloro che si applicano alle scienze teologiche nei seminari e nelle università si studino di collaborare con gli uomini che eccellono nelle altre scienze, mettendo in comune le loro forze e opinioni»: AAS 58 (1966) 1083.

dall'approccio razionalistico del pensare la scienza. Quindi anche noi che valutiamo le categorie pragmatiche del sapere scientifico, siamo inconsapevolmente condizionati ed in molti casi non riconosciamo il senso profondo del valore scientifico dello studio teologico colto tra le discipline scientifiche¹². Sarebbe da chiedersi quanti siano consapevoli della funzione scientifica della teologia, del suo posto nelle discipline insegnate nelle accademie e nelle università e siano in grado di riconoscere il suo oblio in numerosi ambiti di studio.

La teologia, seppure correttamente intesa come 'discorso su Dio' (scienza di Dio e dei suoi attributi) è spesso espressa come percorso del singolo teologo. Nella prassi dello studio teologico, oggi più di ieri, il teologo si trova ad esplorare da solo aree del sapere teologico e a diventarne uno specialista. Il rischio del procedere in modo isolato può finire però dove non si vuole, proponendo degli esiti non condivisibili perché autoreferenziali.

Cosa manca nel caso in cui si proceda da soli? Manca il confronto dialettico e costruttivo tra studiosi. Un sapere, infatti, che intenda cogliere il vero¹³, che parta da dati e argomenti certi, come quelli classici del sapere teologico e voglia confrontarsi con la concretezza di una realtà ecclesiale, dovrebbe poter essere condiviso. La condivisibilità è in tal senso un aspetto attinente alla verifica della teologia come scienza¹⁴.

La teologia¹⁵ che ha avuto una lunga evoluzione, non può sottrarsi dal parlare all'uomo di oggi¹⁶. Emerge l'istanza di trovare i criteri significativi delle formule della teologia: in primo luogo, è fondamentale assicurare che non solo vi sia l'ambito cul-

¹² Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Donum Veritatis*, 10 [Istruzione sulla vocazione ecclesiale del teologo, 25.05.1990.]

¹³ *Ibidem*, 7-8.

¹⁴ Sulla "convergenza dei teologi" cfr. *DH* A3ac. Essa rappresenta la tradizione; cfr. la Lettera *Consultationi tuae* di Gregorio IX (1231), in *DH* 824. Per questo devono essere considerate pure: la Bolla *Licet ea quae de nostro mandato* di Sisto IV (1479), in *DH* 1407; la Lettera *Tuas Libenter* di Pio IX (1863), in *DH* 2879.

¹⁵ Riferimento d'obbligo è da farsi al passaggio metodologico che ci ha portato dall'interpretazione del *libro sacro* alla scienza sistematica attraverso le *questiones*, e poi dall'esegesi all'analisi dell'esperienza, fino ad uno slittamento epistemologico, imposto dalla svolta antropologica, il quale ha cambiato la nostra cultura occidentale ed anche la riflessione teologica. Oggi queste osservazioni devono essere ripensate: bisogna coglierle con il linguaggio della post modernità, tenendo conto che oggi il *procedere globale* è vorticoso e il riavvicinamento alla storia - che si era avuto con il Concilio Vaticano II e del quale abbiamo goduto - sta aprendosi ad un fenomeno ecclesiologico nuovo, che chiamerei *re-involutivo*, probabilmente dovuto alla forza centripeta che la globalizzazione con la sua centralizzazione sta ingenerando. Cfr. C. MOLARI, *La fede e il suo linguaggio*, Assisi 1972, 123.

¹⁶ Alcuni aspetti dell'efficacia sono proposti dalla comunicazione e dalla significatività come il *problema del senso*: se si debba ancora parlare di Dio, e di quali linguaggi proporre nella Chiesa.

turale e logico dell'argomentare (università, accademie...), ma che esso non sia scisso dal contesto della maturazione della fede cioè l'*Ecclesia*. In questo senso l'ecclesio-logia svolge un ruolo fondamentale. In secondo luogo è necessario riconoscere l'importanza del *depositum*, alveo principale a cui riferirsi per comprendere le formule fondamentali delle verità credute [Scrittura – Magistero – Tradizione].

In questa vitalità pneumatica che ha la fede e che viene proposta e rinnovata dal teologo nell'oggi della sua storia, si può riconoscere l'attualità del passato nel presente, la linea di continuità esistente tra ciò che è esperito nella fede e ciò che è tramandato dalla storia. La teologia dogmatica è il campo entro il quale ciò è applicato nel tentativo di coniugare il dato rivelato e la problematica teoretica con la pratica della storia, sfida sempre attuale che fa tendere la teologia verso l'avvenire.

In altri termini alla teologia della post-modernità viene richiesta una proposta teologica che tenga saldi i principi classici del fare teologia, che tenga conto del momento storico in cui si trova l'uomo contemporaneo ed a quali necessità concrete deve rivolgersi.

Il teologo, che sa ricercare il senso dell'avvenimento salvifico valido per l'uomo di oggi e sa coniugare ciò che ha riconosciuto nel presente del vissuto ecclesiale, con le anticipazioni – illuminazioni o luci – di ciò che ancora non è stato pensato o riconosciuto, sarà in grado di individuare nuovi modelli ermeneutici. Essi rappresentano nel caso della teologia dogmatica, nuovi metodi interpretativi delle verità credute, validi per la teologia come scienza. A tal riguardo poi si dovrà stabilire quali siano le tecniche dell'ermeneutica a cui far riferimento per un percorso condiviso. Infatti, perché il fondamento dell'atteggiamento vitale della chiesa sia reso esplicito e verificato, quindi ordinato sistematicamente¹⁷, si presuppone una docilità alle intuizioni ed una creatività nel fare teologia. Quando le intuizioni, maturate nell'esperienza ecclesiale¹⁸ e nella ricerca, sono sviluppate e perfezionate nella condivisione e nella convergenza

¹⁷ Dato certo è che si può parlare di creatività nella teologia quando la libertà di ricerca e di divulgazione nella Chiesa convergono in una verifica che tenga presente la ricchezza della fede sino ad oggi tramandata e le istanze del futuro. A tal proposito è interessante considerare l'indicazione del Vaticano II per la revisione degli studi ecclesiastici in riferimento alla teologia dogmatica, secondo quanto affermato nel Decreto *Optatam Totius* 16, in AAS 58 (1966) 724.

¹⁸ «Questo 'fatto ecclesiale' mette in evidenza la necessità di una teologia dello sviluppo. Infatti, la presa di posizione vitale della chiesa, pur dipendendo dall'impulso dello Spirito, non è puramente istintiva, ma si fonda su considerazioni implicite e irriflesse. Il lavoro teologico ha il compito di rendere esplicito, verificare e sistematicamente ordinare il fondamento dell'atteggiamento vitale della chiesa.»: M. FLICK - Z. ALTZEGHY, *Metodologia per una Teologia dello sviluppo*, (= Giornale di Teologia, 42), Brescia 1975, 39.

teologica¹⁹, il lavoro teologico giunge ad un compimento. In tal modo conoscenza e ricerca rendono vitale la funzione del teologo, interprete nel riconoscimento e nell'accoglienza delle verità²⁰ da credere e da proporre.

ALBERTA MARIA PUTTI

¹⁹ Sulla convergenza dell'intera Chiesa nell'attenersi alla fede trasmessa cfr. CONCILIO DI TRENTO, *De Eucharistia*, 1, in *DH* 1637; *Dei Verbum* 8. 10. Per mezzo del senso soprannaturale della fede cfr. *Dei Verbum*, 21, in *AAS* 58 (1966) 820.

²⁰ «Poiché oggetto della teologia è la Verità, il Dio vivo e il suo disegno di salvezza rivelato in Gesù Cristo, il teologo è chiamato a intensificare la sua vita di fede e a unire sempre ricerca scientifica e preghiera. Sarà così più aperto al "senso soprannaturale della fede" da cui dipende e che gli apparirà come una sicura regola per guidare la sua riflessione e misurare la correttezza delle sue conclusioni»: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Donum Veritatis*, 8.